

ПОСТСОВЕТ ДАВЛАТЛАРИДАГИ “РАНГЛИ ИНҚИЛОБЛАР”НИНГ ХАРАКТЕРЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554104>

Нурбек Гуллиев

Қарши давлат университети магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада Постсовет мамлакатларида юз берган инқилобларнинг келиб чиқиш сабаблари, амалга оширилиши ва ҳаракатерли хусусиятлари ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: халқаро муносабатлар, “рангли инқилоблар”, давлат тўнтаришлари, ҳукумат алмашинуви, “рангли инқилоблар” феномени, Сербия, Грузия, Украина, Қирғизистон, “бульдозер инқилоби”, “зарғалдоқ инқилоби”, “лола инқилоби”.

Бугунги кунда замонавий халқаро муносабатлар тизимида юз бераётган воқеалар кишиларни сергакликка чорлаши керак. МДХ бўйича мутахассис, тарих фанлари доктори К.П.Курйлев постсовет ҳудудида содир бўлган воқеаларни таҳлил қилар экан, зарурий шартлар қаторида ижтимоий-иқтисодий омилларни ҳам ажратиб кўрсатади, бироқ бунинг учун шундай қилиш истаги борлигини таъкидлайди. воқеалар узоқ инқилоблар аҳамияти, улар аслида эмас: “... 2000-йилларда МДХ воқеалари “инқилоблар” ёрлиғи ортига яширинган ўзига хос “юқори” давлат тўнтаришига мурожаат қилинг. Улар ҳукмрон фракция ичидаги ҳокимият учун кураш кетади. Омма фақат ҳокимиятни ҳозирги сиёсий тузумнинг айрим вакиллари қўлидан бошқалар қўлига ўтишини таъминлаш учун жалб қилинган”¹.

Қайд этиш жоизки, “рангли инқилоблар”нинг барча ҳодисаларида хорижлик ҳомийлар томонидан ноқонуний хатти-ҳаракатларни қонунийлаштириш, уларга фақат “халқ иродаси” характери бериш истаги бор, шу сабабли бузғунчи маҳаллий муҳолифатдан имкон қадар кўпроқ тинч аҳоли иштирокида оммавий норозилик намойишлари ташкил этиш талаб этилади.

Халқаро муносабатлар соҳасидаги таниқли эксперт Э. Г. Пономарева сиёсий режимларни ўзгартиришнинг замонавий технологияларини ҳар томонлама ўрганди. Унинг фикрича, дунёнинг кўплаб мамлакатларида фуқаролар ўртасида норозилик кучайишининг шарти бўлиши мумкин бўлган ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий инқирозлар кўринишидаги ноқулай ички шароитлар мавжуд, аммо бу “рангли инқилобларни” бошлаш учун асосий ва этарли эмас. Муаллиф таъкидлаганидек, бузғунчи технологияларни жорий этишда ташқи омилнинг аҳамияти асосий

¹ Курйлев К. П. Украинский кризис 2013-2014 гг. и «арабская весна» 2011 г.: Сходство и различие // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2014. № 4. С. 28.

омиллардан биридир. “Замонавий замоннинг инқилобий қўзғолонларида молиявий, ташкилий ва ахборот воситалари улкан рол ўйнайди ва кучайиб бормоқда. хориждан тизимга қарши кучларни қўллаб-қувватлаш. Шу билан бирга, мамлакатда инқилобий вазият учун зарур шарт-шароитлар ҳам бўлмаслиги мумкин².

“Рангли инқилоблар” феноменининг Москва давлат университети профессори С.Г.Кара-Мурза таъкидлашича, 80-йилларнинг охирига келиб, АҚШ ва унинг иттифоқчиларининг сиёсий амалиётида мақсадли беқарорлик ва ўзгаришларнинг янги технологияси пайдо бўлди. ҳокимият турли мамлакатларда тўғридан-тўғри зўравонликсиз ишлаб чиқилган ва синовдан ўтган. Бундан ташқари, муаллиф “зарғалдоқ инқилоблар”ни нафақат давлатнинг ҳокимият элитаси ва унинг геосиёсий йўналишини ўзгартиришга олиб келадиган, балки бутун давлатчиликнинг қонунийлигининг асосини ўзгартирадиган, аспекти ҳисобга олган ҳолда ўзгартирадиган ҳаракатлар сифатида белгилайди. ташқи назорат. Хорижий таъсирни мустаҳкамлашга алоҳида эътибор берилади: “... бундан ташқари, қонунийлик манбасининг жойлашуви ҳам ўзгаради, у маълум бир давлат ҳудудидан метрополияга, жаҳон капиталистик тизимининг ўзагига ўтади”³.

Сиёсий фанлар доктори А.Г.Дугин таъкидлаганидек, “рангли инқилоблар” Ғарбий Евро-Атлантика векторини илгари суриш, айниқса, постсовет ҳудудида глобал геосиёсий мақсадларга эришиш – ниҳоят бу мамлакатларни Россиядан узоқлаштириш ва шу орқали Россиянинг сиёсий фаолиятини бузиш учун ишлатилган. Уларнинг Москва билан интеграциялашуви ва яқинлашуви, келажакда, шу жумладан НАТОга яқинлаштириш кўзланган. Тадқиқотчининг фикрича, “рангли инқилоблар” нинг ўзига хос хусусияти шундаки, “...уларнинг барчаси ўзлари содир бўлган мамлакатларни АҚШ ва Ғарб билан яқинлаштиришга қаратилган бўлиб, айна пайтда технологик жиҳатдан улар “Зўравонликсиз қаршилиқ” модели бўйича бўлиб ўтди, бу методология америкалик стратеглар томонидан “Freedom House” лойиҳасининг бир қисми сифатида Марказий разведка бошқармаси томонидан амалга оширилган Учинчи дунёда саботаж ва давлат тўнтаришларини ташкил этиш амалиётига асосланган ҳолда ишлаб чиқилган. Уларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, Грузия, Украина, хусусан, Қирғизистонда кечаётган жараёнлар ташқаридан назорат қилиниб, муҳолифат гуруҳлари Ғарбнинг турли фондлари ва нодавлат ташкилотлари томонидан кенг ҳомийлик қилинмоқда⁴.

Тарих фанлари номзоди, Москва давлат университети доценти А.О.Наумов ўзининг постсовет ҳудудидаги “Рангли инқилоблар” номли илмий мақолаларидан бирида: ўн йилдан сўнг назар ташлаб, МДҲда давлат

² Пономарева Е. Г., Рудов Г. А. «Цветные революции»: природа, символы, технологии // Обозреватель. 2012. № 3. С. 36–48.

³ Кара-Мурза С. Г. «Оранжевые» политические технологии // Проблемы управления. 2011. № 1. С. 159–168.

⁴ Ирегулярные конфликты: «цветные революции». Анализ и оценка форм, приемов и способов ведения операций по смене режимов в суверенных государствах / под общ. ред. С. Н. Гриняева. М.: АНО ЦСОиП, 2015. С. 323.

тўнтаришлари учун зарур шарт-шароитлар мавжудлигини ҳақли равишда қайд этади. (Грузия, Украина ва Қирғизистондаги биринчи “рангли инқилоблар”) маълум ижтимоий-иқтисодий муаммоларнинг мавжудлиги, сиёсий тизимларнинг беқарорлиги, элита ичидаги бирликнинг йўқлиги, ички қарама-қаршиликлар ва минтақавийлик эди.

А.О.Наумовнинг фикрича, “рангли инқилоблар”нинг бошланишида ташқи таъсирнинг энг муҳим элементига айланган демократияни тарғиб қилиш дастурларининг четдан пайдо бўлиши ва тарқалиши ҳам муҳим рол ўйнаган: “... худди шундай. фаол инструкторлар мамлакатдан мамлакатга кўчиб ўтди ва бошқа режим ўзгариши учун жуда самарали замин яратди” Муаллиф ҳар уч давлатда ҳам бир хил ташкилотлар фаол позиция кўрсатганига эътибор қаратади. Улар орасида тарихан Америка Қўшма Штатлари билан боғлиқлиги маълум бўлган ва Америка ташқи сиёсати стратегиясини амалга оширишда норасмий воситалар сифатида фаолият юритадиган. АҚШ Халқаро тараққиёт агентлиги, Freedom House, Тинчлик корпуси, Демократия учун Миллий Жамғарма, Халқаро Республика институти, Халқаро муносабатлар миллий демократик институти, Жорж Сорос Очиқ жамият институти, Инсон ҳуқуқлари бо‘йича халқаро лига, Инсон ҳуқуқлари бо‘йича Халқаро Хелсинки федерацияси, Инқирозга қарши халқаро гуруҳ ва бошқа бир қатор ташкилотлар.

Шундай қилиб, муаллиф ташқи сиёсат майдонида юқорида санаб ўтилган мамлакатлардаги мухолифатнинг ғарбий иттифоқчилари ёки “кураторлари” можарода “олий ҳакам” ролини ўзлаштирган, деган хулосага келади: “Ташқи омил ўзи Ғарб давлатлари, биринчи навбатда АҚШ ва Европа Иттифоқининг мухолифатини кучли ва хилма – хил қўллаб-қувватлайди .

Ҳарбий фанлар академиясининг мухбир аъзоси, Ҳарбий дипломатлар лигаси эксперти АА Бартошнинг сўзларига кўра, умуман олганда, “рангли инқилоблар”ни бошқариш алгоритми “уларнинг кўлами ва ривожланиш динамикасига мақсадли таъсир ко‘рсатишни назарда тутди. Қарама-қаршилик қаратилган ижтимоий тузумни йўқ қилиш ва мамлакатни ташқи назорат остига олиш учун шароит яратиш манфаатларини кўзлаган сиёсий вазият юзага келади⁵.

Санкт-Петербургда давлат университети профессори, тарих фанлари доктори Н.А.Тсветкова таъкидлашича, “барча” рангли инқилобларда “ташқаридан – Ғарбдан” аралашув борлиги ҳақида жуда кўп далиллар мавжуд. Одамларнинг ўзлари ўз мамлакатида келишувга келишлари ҳар доим осонроқдир. Ва бу тажовузкор ташқи аралашув фақат эхтиросларнинг интенсивлигини кучайтиради, нафрат кучаяди.

Ҳозирги босқичда ғарб сиёсий технологлари норозилик оммасини сафарбар қилиш воситасидан (“ижтимоий фаоллик”) фойдаланадилар: “Шундай қилиб, улар аста-секин норозилик кайфиятларини яратишга,

⁵ Бартош А. А. Адаптивные стратегии информационной войны [Электронный ресурс]. Сайт Центра военнополитических исследований МГИМО. URL: <http://eurasian-defence.ru/?q=node/37336>

қарама-қаршиликларни кучайтиришга ва вазиятни ларзага солишга ҳаракат қилмоқдалар. Якуний мақсад – “рангли инқилоб”, жабрланганлар билан кескин қарама-қаршилик, беқарорлик ва тартибсизликни яратиш...”

Н.А.Цветкова АҚШ халқ дипломатиясининг турли жиҳатларини фундаментал ўрганишда бутун дунё бўйлаб, айниқса МДХ маконида таъсир тармоғини кенгайтиришга қаратилган Американинг “юмшоқ куч” лойиҳаларига алоҳида эътибор беради. Муаллиф таъкидлаганидек, АҚШ халқ дипломатияси лойиҳалари фаол бўлган, ички таъсири кучайган ва сайловларга аралашган мамлакатларда, масалан, Грузия ва Украинада “рангли инқилоблар” содир бўлди⁶.

Н.А.Цветкованинг фикрича, “... постсовет макони ва Россия, Украина, Грузия каби давлатлар АҚШнинг янги партиялар яратган, сайловлар ўтказган, содиқ сиёсатчиларни тайёрлаган, сиёсийлашган халқ дипломатиясида устувор ўрин тутган”.

КХШТ Бош котиби Н. Н. Бордюжа “рангли инқилоблар” муаммосини батафсил ўрганар экан, бузғунчи технологияларни амалга оширишдаги ташкилий ташқи омилни таъкидлаб, дунёдаги деярли барча сўнгги воқеаларнинг режалаштирилган ва назорат остида эканлигига ҳеч ким шубҳа қилмаслигини таъкидлайди. акс ҳолда давлат тузумларини зўравонлик билан ағдариш билан боғлиқ: Барча “рангли инқилоблар” деб аталадиган нарсалар, биринчи навбатда, норозилик ҳаракатларини уюштиришга қодир бўлган “раҳбарлар” ва махсус гуруҳларни эрта яратиш ва тайёрлаш нуқтаи назаридан пухталиқ билан тайёрланган. аҳоли ҳукуматга кучли ахборот ва психологик босим ўтказиш учун.

Амалий тажриба шуни кўрсатадики, норозилик етакчилари одатда мақсадли давлатнинг чегарадош штатларида тайёрланади, аммо яқинда хорижий ташкилотларнинг (ННТ ва ННТ) ривожланган тармоқ тузилмаси туфайли давлат тўнтаришига тайёргарлик ҳам мамлакат ичида амалга оширилиши мумкин. 2000 йилда Сербиядаги “бульдозер инқилоби”дан сўнг яратилган САНВАС (Амалий зўравонликсиз ҳаракатлар ва стратегиялар маркази) бутун дунё бўйлаб муҳолиф гуруҳларни тайёрлаш тизимининг функционал ядроси бўлиб хизмат қилади. Ижтимоий фаолларга сиёсий технологиялар ва “зўравонлик қилмаслик” тактикасини ўргатиш вазифаси орқасида яширинган САНВАС мутахассислари аслида кўпорувчилик курашининг асосларини, шу жумладан норозилик намоёнларини ташкил қилиш ва сиёсий режимларни ағдариш технологияларини ўргатади. Бузғунчи технологияларни тайёрлаш ва амалга оширишда ташқи назорат кучининг саъй-ҳаракатлари алоҳида ўрин тутуди: “Ташқи ресурс” дан фойдаланиш рангли инқилобларнинг муҳим ва ажралмас қисмидир. Уларнинг ташкилотчилари ўз ҳаракатларини қонунийлаштириш, манфаатдор нуфузли доираларнинг муҳим ресурс ёрдамидан (фаоллар учун тренингни ташкил этиш ва молиялаштириш,

⁶ Цветкова Н. А. «Америка теперь действует в России максимально осторожно» [Электронный ресурс]. Сайт электронной газеты «Правда.ру». URL: <http://www.pravda.ru/politics/parties/other/16-09-2015/1274934-zvetkova-0/>

норозилик акцияларини моддий таъминлаш ва ҳ.к.) фойдаланиш мақсадида ташқаридан зарур ахборот ёрдамини оладилар⁷.

Бундан келиб чиққан ҳолда, Н.Н.Бордюжа “рангли инқилоблар” - бу давлат тўнгаринини мураккаб таъсир чоралари ёрдамида амалга оширишнинг махсус моделлари бўлиб, унинг якуний мақсади давлатни тўлиқ ёки қисман парчалаш, ички ҳокимиятни сифат жиҳатидан ўзгартиришдир, деб ҳисоблайди. ёки ташқи сиёсат ва давлат раҳбариятини содиқ режимларга алмаштириш ва мамлакат устидан ташқи назоратни ўрнатиш. Шундай қилиб, ташқи кучнинг ҳаракатларини мувофиқлаштирувчи ва йўналтирувчи асосий омил ҳисобланади.

“Рангли инқилоблар”нинг энг муҳим ҳаракатлантирувчи кучлари ноҳукумат ташкилотлари (ННТ) ва бузғунчи муҳолифатнинг алоҳида гуруҳлари, қоида тариқасида, хорижий манбалар ҳисобидан молиялаштирилиб, уларнинг ортида аниқ халқаро субъектларнинг геосиёсий манфаатлари ётади. Чет эл аралашуви масаласи содир бўлган “рангли инқилоблар” феноменининг хусусиятларидан бирига айланади: “Барча ҳолларда қонуний ҳукуматга қарши кўзғолоннинг қонунийлигини, қонунийликни таъминлашга қаратилган кучли инқилобий риторика бор эди. Муҳолифат талаблари ва у томонидан ҳокимиятни эгаллаб олиш. XX аср инқилобларида аралашув аксинқилоблар фойдасига амалга оширилди, “рангли”да, аксинча, ташқи таҳдид ва аралашув кўзғолончиларни қўллаб-қувватлади⁸.

Шу билан бирга, ташқи аралашув (экзоген омил) бузғунчи технологияларни амалга ошириш давридаги мавжуд вазиятга қараб турли шаклларда бўлиши мумкин. Ушбу шакллар кўпинча бир-бирини тўлдирари ва улар биргаликда ишлатилиши мумкин:

1) бузғунчи муҳолиф ҳаракатлар ва радикал гуруҳларни қўллаб-қувватлаш (моддий-техник таъминот, халқаро актёрлар ва хорижий ташкилотлар томонидан тан олиниши, оммавий ахборот воситаларида манзилли кўмак);

2) ҳокимиятга маданий-ахборот, психологик босим (бузғунчи муҳолифат ва ахборот платформалари (блогосфера, интернет, ТВ) ёрдамида тўғри йўл билан жамоатчилик фикрини шакллантириш), амалдаги ҳукуматни обрўсизлантириш бўйича ташкилий сиёсат);

3) молиявий ва иқтисодий тазйиқ;

4) ҳарбий аралашув (таҳдид қилиш ёки чекланган ҳарбий куч ишлатиш, ноқонуний қуролли жиноий, экстремистик гуруҳларга яширин ёки очик ёрдам кўрсатиш, хусусий ҳарбий компаниялар (ПМС) ва махсус операциялар кучларидан (СОФ) фойдаланиш).

⁷ Бордюжа Н. Мифы и реальность «цветных революций». Кто раскручивает спираль нестабильности и что может противопоставить ей ОДКБ / Н. Н. Бордюжа // Независимое военное обозрение. URL: http://nvo.ng.ru/realty/2014-01-17/1_revolutions.html

⁸ Шульц Э. Э. Технология бунта: «цветные» революции и «арабская весна» // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 19. С. 49.

Технологик жиҳатлар нуқтаи назаридан “рангли инқилоблар” бир вақтнинг ўзида ва изчил, ягона режа ва режа асосида, ягона ташқи раҳбарлик остида амалга оширилмоқда, улар мақсадли мамлакат ичидаги бузғунчи муҳолифат кучлари билан ўзаро алоқада бўлмоқда. жамоатчилик оммасининг ижтимоий-сиёсий фаолиятини давлат органлари фаолиятини беқарор-лаштиришга йўналтириш, ҳокимият ва ҳукмрон элитадаги ўзгаришлар.

Шундан келиб чиққан ҳолда, диссертантнинг позициясига кўра, юқоридаги омилларни ҳисобга олган ҳолда, ҳодисанинг энг тўғри таърифи қуйидагича кўриб чиқилиши керак: “Рангли инқилоб” - бу курашнинг (сиёсий аралашувнинг) махсус шаклидир. давлат ҳокимиятини ўзгартириш ва унинг қонунийлиги асосларини тубдан ўзгартириш учун можаро потенциалини яратиш, шунингдек, давлатнинг геосиёсий ва геоиқтисодий йўналишини ўзгартиришга олиб келади.

“Рангли инқилоблар” ҳодисасини ташқи (экзоген) омилларнинг таъсири ва роли нуқтаи назаридан ўрганишга ёндашув ўзига хос хусусиятларга эга. “Рангли инқилоблар” муаммоларини суверен давлатларнинг сиёсий режимларини мажбуран ўзгартириш (ўзгартириш) тушунчалари призмасидан батафсилроқ ва ҳар томонлама ўрганиш “рангли инқилоблар” феноменини ўрганиш ва унинг муҳим хусусиятларини тушуниш учун бир нечта ёндашувларни таклиф қилмоқдалар. Илмий ва эксперт муҳитида тадқиқот ёндашувлари тадқиқотчиларнинг қадриятлари ва семантик муносабатларига қараб фарқланади. Турли хил фикрларга қарамай, давлатларнинг сиёсий режимларини демонтаж қилиш муаммосининг муҳим мазмунини аниқлашга ёрдам берадиган асосий ёндашувлар сифатида бир нечта ёндашувларни ажратиш кўрсатиш мумкин.

Биринчи ёндашув тарафдорлари Қўшма Штатлар ҳомийлигида глобал ҳукмронликни ўрнатиш позициясида туришади, яъни улар бошқариладиган ва бошқариладиган дунё тартибини шакллантириш учун дунёни мажбурий “ўзгартириш” заруратидан келиб чиқади. Бундай интилишларда “номақбул режимларни ўзгартириш”, “рангли инқилоблар” тушунчалари демократия ва Ғарб либерал қадриятларини ёйишнинг эълон қилинган йўллари бўлиб, Америка ташқи сиёсатини амалий амалга оширишга идеалистик ёндашувни намоён қилади.

Бу гуруҳда АҚШнинг нуфузли давлат ва сиёсий арбоблари бўлган америкалик муаллифлар: Г.Киссинжер, З.Бжезински, Ж.Най, С.Хантингтон, Р.Ҳаас, Ж.Ж.нинг концептуал қарашлари ва ёндашувлари энг аҳамиятли ҳисобланади. Бу вакиллар нафақат сезиларли даражада назарий билимга, балки Вашингтон манфаатларини хорижда амалга оширишда амалий тажрибага ҳам эга. Уларнинг ҳар бири у ёки бу лавозимда Америка ҳукумати тузилмаларида - Пентагон, Давлат департаменти, Оқ уйда, Миллий разведка кенгашида ишлаган.

Юқоридаги муаллифларнинг асарларида АҚШнинг геосиёсий манфаатларига жавоб бермайдиган ёки уларни амалга оширишга қарши

бо‘лган суверен давлатларнинг сиёсий режимларини о‘згартириш (керак бо‘лса, мажбурлаш)нинг мафкуравий асосланиши келтирилган. Шундай қилиб, хорижий давлатда ҳокимиятни алмаштириш масаласи ташқи сиёсат стратегиясининг бир қисми сифатида кўриб чиқилади ва АҚШ миллий хавфсизлигини таъминлаш ва Америка манфаатларини ҳамма жойда илгари суриш масаласи билан боғлиқ.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, мамлакатларнинг миллий хавфсизлиги учун “рангли инқилоблар” таҳдидининг кучайиши қарши чоралар тизимини яратишга ички ёндашувларнинг ривожланишига ёрдам берди. “Рангли инқилоблар” ҳодисасини таҳлил қилиш бўйича бундай таклифлар кечиктирилган, аммо бу ҳозирги босқичда ушбу ишни амалга оширишнинг долзарблиги ва зарурлигини ҳеч инкор этмайди.

Шундай қилиб, ҳодисани, айниқса, халқаро муносабатлар призмасидан ҳар томонлама ўрганиш ва номақбул режимларни ағдариш стратегиясини амалга оширишда ташқи омилларнинг ролини аниқлаш вазифаси ниҳоятда долзарб бўлиб турибди.